

ARNAWLI BETLER HÁM OLARDIŃ DIZAYNI

Kumar PERDEBAEVA

*Berdaq atındađı Qaraqalpaq
mámleketlik universiteti*

Jurnalistika kafedrası tayanış doktoranı

gumarperdebaeva7@gmail.com

ORCID: 0009-0000-4491-0178

Annotaciya. *Bul ilimiy maqala gazetalardıń arnawlı betleriniń bezeliwi máselelerine arnalđan. Arnawlı betlerge birinshi, yađnıy bas bet, aqırđı bet hám ayrıqsha tayarlanđan betler kiretuđınlıđı atap kórsetilgen. Olardıń hár birine toqtap ótilgen. Keshegi tariyxı hám búgingi kórinisleri ilimiy tallanđan. Gazetada bunday ámeliyat keskin rawajlanđanı hám birinshi bet nomerdiń prospektine aylanđanı belgilep ótilgen. Gazetanıń birinshi beti usı nomerdiń eń áhmiyetli beti ekenligi tastıyqlanđan. Onıń dizayniniń durıs tańlanıwı, bas maqala úlken áhmiyetke iye ekenligi, sonlıqtan onıń vėrstkası da basqasha bolatuđını túsindirilgen. Gazetanıń formatı, maqalanıń atı, teksti ushın tańlap alınđan shriftlerdiń, fotografiyalıq súwretlerdiń kólemi hám olardıń jaylastırılıwı nomerdi ashatuđını, búgingi turmısımızdıń siyasiy nápesin, ritmin belgilep beretuđını atap kórsetilgen.*

Kalit soʻzlar: Arnawlı betler, dizayn, birinshi bet, sońđı bet, ayrıqsha tayarlanđan bet, shpigel, tematikalıq bet, razvorot.

1. Kirisiv.

Kúndelikli basılımlar dizayninde arnawlı betler dizaynı sol kúngi sannıń oqıwshılar dıqqatın tartıwında ayırıqsha rol atqaradı. Oqıwshı sanǵa qaraydı da onıń bezeliwine bir názer taslaw arqalı sekundlr ishinde onı oqıwga turarlıq pa ya onday emes pe, dárhal bir sheshimge keledi. Maqalanıń birinshi betininiń dizaynı – sannıń áhmiyetli elementi sıpatında kózdi tartadı.

Gazeta – turmısımızdıń aynası, onda jámiyetlik-siyasiy turmısımızda júz berip atırǵan jańalıqlar óz sáwlesin tabadı. Nátiyjeli bezelgen gazeta betleri publikacijalardıń mazmunın, áhmiyetin ashıp kórsetedi, oqıwshını ózine sharlaydı. Biz usı máselege arnalǵan maqalamızda bunı hár tárepleme tallap kórsetpekimiz.

2. Tiykargı bólim.

Arnawlı betlerge birinshi, aqırǵı hám ayırıqsha tayarlanǵan betler kiredi. Biz bul betlerdiń siyasiy-jámiyetlik turmısımızdaǵı áhmiyetin esapqa alıp, olardıń bezeliwi máselesine dıqqatımızdı qaratıp, olardıń ótken dáwirdegi kórinislerin búgingi ámeliyatı menen salıstırıp tallap, birme bir qarap shıǵamız.

Birinshi betti kórip shıǵayıq. Bul betke nomerdegi eń áhmiyetli materiallar tolıq yaki tolıq emes shıǵarıladı. Dáslepki waqıtlarda materiallardıń dawamı ekinshi, úshinshi hám basqa betlerde kemnen-kem beriletuǵın edi. Búgingi kúнге kelip, bunday ámeliyat keskin rawajlandı hám birinshi bet nomerdiń baǵdarlamasına, prospektine aylandı. Sonıń menen birge, gazetaniń birinshi beti usı sanda (nomerde) eń áhmiyetli bet ekenligi tastıyıqlandı. Birinshi bettiń dizaynı tap usı onıń baǵdarlamalıq xarakterine baylanıslı.

Dáslepki waqıtlarda birinshi bettiń turaqlı bólimin bas maqala quraytuǵın edi. Bas maqala temasına usı tekstke (respublika, wálayat, qala, rayon) tiyisli kúnniń eń áhmiyetli máselesi shıǵarılatsuǵın edi. Bas bettiń dizaynı maqala úlken áhmiyetke iye ekenligi menen túsindiriledi. Onıń vėrstkası da basqasha boladı. Máselen, ápiwayı material A2 formattaǵı gazetada 2,5 kvadratta berilse, bas maqala, ádette, 5 kvadratta

teriledi. Bas maqala gazetaniń eń áhmiyetli materialı bolıp, basılımnıń sol kúngi sanın, nomerin ashıp beredi hám usı kúngi respublika, wálayat, qala hám rayon turmısınıń siyasiy nápesin, turmıs ritmin belgilep beredi.

Ayırım gazetalar birinshi betke sın maqalalardı yaqı sın pikirlerge juwaplardı shıǵaradı. Biraq, bunday ámeliyat kemnen-kem ushırasadı. Ayırım waqıtları gazeta bas maqala ornına redakciyaǵa kelgen sın maqalaǵa juwaplardı jaylastıradı.

Birinshi bettiń dizaynıń islewde áhmiyetli bólim *shpigel* dep ataladı. Shpigelge sol kúni áhmiyetli bolǵan ideya, pikir basıladı. Máselen, “Jetkinshek” gazetasınıń 2022-jılǵı 1-dekabr sanında gazeta atamasınıń astına “Qaraqalpaq tiline mámleketlik til biyligi berilgenine – 33 jıl” degen shpigel jaylastırılǵan. Arab, Evropa, Latın Amerikası elleri basılımlarınıń birinshi betleri nomerdiń prospekti wazıypasın atqaratuǵının dúnyalıq ulıwmalıq tendenciya sıpatında atap kórsetiw múmkin.

Endi aqırǵı, sońǵı betke ótemiz.

Aqırǵı bet te arnawlı betler toparına kiredi. Bul jerde hár túrli temadaǵı, kóbinese turmıslıq, sportqa arnalǵan, sonday-aq, ayrıqsha jaǵdaylar temasındaǵı materiallar basıladı. Esten shıǵarmawtuǵın bir halat bar, oqıwshı gazetanı qolına alǵannan keyin dáslep aqırǵı betin ashıp karaydı. Onıń mazmunı menen tanısıp bolǵannan keyin, birinshi betke ótedi. Óytkeni, oqıwshı sońǵı bette dem alatuǵın, onshelli awır emes materiallardı kútedi. Sonnan keyin barıp aldınǵı betlerin paraqlay baslaydı. Sonıń ushın sońǵı bettiń dizaynıń bul aqırǵı bet-ǵoy dep onıń bezeliwine ekinshi dárejeli is sıpatında qarawǵa bolmaydı.

Sońǵı bette materiallar basqa betlerge qaraǵanda sanı jaǵınan kóbirek boladı. Sonıń ushın olardıń hár biriniń dizaynıne ayrıqsha itibar beriw kerek. Nátiyjede, aqırǵı bettiń bezeliwi qoramalı dizayn kompleksi bolıp qalıwı múmkin. Bunnan tısqarı, bul jerde reklama hám maǵlıwmatlar da jaylastırılıwı múmkin. Kóplegen shet el basılımlarınıń 60-70 procent kólemin reklama iyeleytuǵınınan xabarımız bar.

Jurnalistika izertlewshileri, hátte, «Washington Post», «Nyu-York Tayms» siyaqlı dúnyanın jetekshi basılımlarında da usınday jaǵday ekenin jazadı.

<https://mediaaid.ru/blog/instructions/gazetnaya-verstka-pravila-i-osobennosti/>

saytınan 14:18 29.09.2024. sánesinde alındı

Biziń gazetalarımızǵa bunday tendenciya tán emes, biraq, bári bir reklama berilip turıladı. Bizge málim, burınnan belgili qaǵıydaǵa muwapıq, reklama materialları arnawlı belgi yaki «reklama tiykarında járiyalanbaqta» degen jazıwǵa iye bolıwı shárt. Aqırǵı betler ústine sonday jazıwdı da jaylastıradı: “Dem alıw beti”, “Ekshembi beti” hám basqa. Bunnan sonday juwmaq shıǵarıw kerek, bunday bet usı tárizde sonday talapqa juwap beriwshi halda dizayn isleniwi zárúr.

Endi arnawlı betlerdiń tómendegi úsh túrin kórip shıǵamız.

1. Tek ǵana tekstten ibarat bet.
2. Belgili bir temaǵa arnalǵan tematikalıq bet.

3. Razvorot (razvorot – bul eki betti birlestiretuġın materiallar. Bunda Prezident bayanati, Nizamlar, siyasiy sholiqlar yaki kórkem-ádebiy shıġarmalar, yaġnıy, proza, poemalar birlestirilgen halda jaylastırılıwı múmkin).

Endi hár birin óz aldına kórip shıġamız.

Tek ġana tekstten ibarat bolġan bet. Máselen, “Erkin Qaraqalpaqstan” gazetasınıń 2023-jılı 18-iyul sanı ekinshi bette “Xalqımızdıń joqarı isenimin aqlaw, erisken jetiskenliklerimizdi jańa, jáne de úlken nátiyjeler menen bekkemlew – baslı wazıypamız” degen atamada “Jańadan saylanġan Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziévtiń lawazımġa kirisiw saltanatlı máresimine arnalġan Oliy Majlis palataları qospa májilisindegi shıġıp sóylegen sózi” jaylastırılġan.

A’lbette, ápiwayı auditoriya tárepinen bunday tekstlerdi oqıw júdá qıyın. Bul jerde súwretler, hátte, ishki kishi bas temalar da joq. Biraq material bar hám onı jaylastırw kerek. Bunday materialdıń dizayni qanday boladı?

“Erkin Qaraqalpaqstan” redakciyası pútin betti kursivte berdi. Báلكim, material usı formada Tashkentten kelgen bolıwı múmkin. Biraq, betti qara shriftte berse de bolar edi. Usı materialda tuwrı, naklon kursiv hám qaraytılġan variantlar qollanılġan.

Tematikalıq betler – bul bir temaġa arnalġan bet. Bunday polosalar kóp betli gazetalarda tez-tez ushırasıp turadı. Máselen, “Jetkinshek”, “Qaraqalpaq ádebiyatı”, “Qaraqalpaq sportı” gazetaları ushın bunday betler ádetke aylanġan. Máselen, 2023-jılı 7-iyun kúni shıqqan “Yangi Ózbekiston” gazetasınıń altınshı betinen baslanġan úsh beti tematikalıq tutas betler bolıp esaplanadı. U’shinshi beti “Xalq demokratik partiyasidan Ózbekiston Respublikası Prezidentligiga nomzod dasturida ijtimoiy davlat koncepciyasiga”, tórtinshi bette “Markaziy Osiyo” – Evropa İttifoqi jozibadorlik markazi, iqtisodiy imkoniyatlar makoni”, altınshı bette “Maqom sanatida tengsiz iqtidorlar kashf etiladilar” dep atalġan tutas betler bar. Biraq redakciyanıń usı jerde usı sanda jol qoyġan kishkene bir qátesi haqqında aytıwımız tiyis. Besinshi bette Haydar Farmonniń “Kurash – halollik va mardlik timsoli” atamadaġı maqalası

polosaniń úshten eki bólimin iyelegen. Onıń astında jáne basqa material da qoyılǵan hám aqıbetinde joqarıdaǵı material astındaǵı materialdı da ózine qamtıp alǵanday seziledi. Sonday-aq, basıan material beti úsh túrli shriftte berilgenin de maqullawǵa bolmaydı.

2023-jılı 7-iyul “Yangi Ózbekiston” gazetasınıń tórtinshi, besinshi betleri tuwralı aytatuǵın bolsaq, tórtinshi bettiń dizayni durıs bolsa da, besinshi bettiń dizayninde kemshilik bar dep esaplaymız. Bul jerde eki bet salıstırılса, anıq kózge taslanadı. Besinshi bettegi bas tema razmeri hádden tısqarı úlken hám barlıq betke iyelik etiwge dawagerlik etip tur. A'melde bolsa, bul betlerdiń úshten bir bólimin basqa material iyelep alǵan. Bunnan tısqarı, bul bet úsh túrli shriftte terilgen.

Tematikalıq bet tolıq hám tolıq emes, simmetriyalı yaqi assimetriyalı, túrli auditoriyalar boyınsha bólinedi.

San jaǵınan tematikalıq betler keskin kóbeyip atır. Qaraqalpaqstan hám Ózbekstanda tematikalıq betlerdi adminstraciya qurasa, kóplegen shet el gazetalarında, máselen, «Nyu-York Tayms», «Vashington Post» (AQSh), «Guardian Tayms» (Ulı Britaniya), «Asaxi Sinbun», «İomuri Sinbun» (Yaponiya) gazetalarında, tiykarınan, tematikalıq tárizde bólinedi hám bul betler derlik adminstraciya qatnasıwında tikkeley bólimler tárepinen tayarlanadı. Sonıń ushın bul gazetaların tiykarǵı bólimi ulıwma siyasiy emes, bálkim, tematikalıq betlerden tek ǵana tema boyınsha emes, bálkim, provinciyalar, qala, janr boyınsha da hár túrli boladı. Bunday betlerdi dizaynlew ámeliyatında bas temalar, titul, háripler, illyustraciya lidlerden keń paydalanıladı. Tematikalıq betler bir tárepten ańsat dizayn etilse, 2-tärepten usı polosalar dizayninde qátege jol qoyıwı múmkin. Máselen, eger bas tema ushın hádden tısqarı úlken shrift tańlansa, súwretler júdá kóbeyip, tekst basılıp qalsa hám t.b. Demek, tematikalıq betlerdiń dizayninde de dizayn túrleri garmoniyası, dizayn túrleriniń normalıq qatnası normada bolıwı zárúr.

Razvorot. Bul ishki betlerde joylastirilgan tutas material yoki bir bas temada har turli materiallardan jynaginin kompleksi. Razvorotning turleri har turli bolwi mumkin. Tutas tekst yamasa har turli materiallardi bir tutas joylastirw. Razvorot dizayninin tiykarqi qagiydalaru tomendegilerden ibarat: birinshiden, barliq materiallardan bir temada bolwi shart; ekinshiden, materiallar temasi ham vizual korinisi jaginan bir putin kompleksli joylastirilwi zarur; ushinshiden, razvorotqa qosimsha etilip atirgan illyustraciya temani ashup beriwge, onu toltirwga xizmet etiwu zarur; tortinshiden, materiallardan temalarinin ulken-kishiligine itibar beriw gerek, kishkene materiallardan temasi ulken bolup ketpewu zarur. Eger bet tutas tekstten ibarat bolsa, onin bolimlerin naklon shrift, kursiv yamasa toygin shriftte beriw maqul. Eger razvorot har turli materiallardan ibarat bolsa, olardin har birine saykes keletugin ham bir-birinen pariqlanatuvin shriftler, bas temalar, rubrikalar ham illyustraciya tañlaw gerek. Biz soz benen aytqanda, tematikalq razvorot auditoriyada awir tasir qaldirmay, materialdu jenuil qil etiwge jardem beriwu tiyis.

Juwmaq.

Joqarida aytilgan pikirlerimizdi jergilikli basilimlardan artdizaynerleri esapqa alsa, basilim mazmunu ham korinisi jaginan belgili tabislarqa eresetuvinu turgan gap. Jaman dizayn gazetalardi jar jagasina kelip qalwunun sebeplerinen biri ekenligin umitpawimiz tiyis.

Paydalanilgan adebiyatlar:

Bogdanov I.G., Vyazemskiy B.A. *Spravochnik jurnalista.* –L., 1973.

Kiselev A.L. *Ot soderjaniya - k forme. Osnovnie ponyatiya i termini gazetnogo oformleniya.* - M.: MGU, 1975.

Muminov F.A. *Texnika sredstv massovoy informatsii i propagandi /oformlenie periodicheskix izdaniy/.*

Metodicheskie rekomendatsii dlya studentov I i II kursov fakulteta jurnalistiki. – Tashkent, TashGU, 1986, s. 48.

Dubina N. *Sostavlyayushie xoroshey gazeti: dizayn, verstka, kontent.* <https://compuart.ru/article/24444>.

14:13.01.10.2024.

SPECIAL PAGES AND THEIR DESIGN

Kumar PERDEBAEVA

Abstract. *This article is dedicated to the newspapers. The dedicated pages are covered with first, lateral bass page, red page and separate pages. Each of them was learnt specifically. Yesterday's history and today's manifestations are selected scientifically. It became known that such an amendment was published in the newspaper and that the numbers were circulated in the prospective. The issue of the newspaper is important. Ic design was true, the main theme was strong, and ic layout was covered with clouds. The format of the newspaper, the name of the city, the text of the typeface, the language of the photographic images and their publication, the numbering of the newspaper, clearly shows the political appearance of today's tourism.*

Keywords: Special pages, design, first page, last page, specially prepared page, mirror, thematic page, spread.